

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6860375>

УДК 81

Кликушина Т.Г., Мутулова О.А.

Кликушина Татьяна Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", Россия, 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 68. E-mail: tklikushina@yandex.ru.

Мутулова Ольга Анатольевна, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", Россия, 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 68. E-mail: olyamutulova@gmail.com.

Обучение лексике английского языка с использованием аудио- и видеоматериалов на среднем этапе обучения в СОШ: на базе англоязычных мультфильмов студии Pixar)

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям обучения лексике английского языка с использованием аудио- и видеоматериалов на среднем этапе обучения в общеобразовательной школе. Для осуществления процесса коммуникации на иностранном языке необходимо овладеть лексическими навыками, которые лежат в основе всех видов речевой деятельности. Достаточно важное место уделяется преодолению трудностей в овладении лексическим минимумом, а также устным темам, необходимым для усвоения на среднем этапе обучения согласно предусмотренным общеобразовательным программам. Подчеркивается важность соблюдения этапов ознакомления с новой лексикой и освоения способов семантизации лексики. Авторами рассматривается метод обучения лексике при помощи аудиовизуальных средств, а именно мультфильмов студии Pixar, и демонстрируются примеры упражнений на основе отрывка из мультфильма "Coco".

Ключевые слова: иностранный язык, обучение лексике английского языка, лексический навык, трудности усвоения словаря, способы семантизации, аудиовизуальные методы, аудиоматериалы, видеоматериалы, обучение английскому по мультфильмам.

Klikushina T.G., Mutulova O.A.

Klikushina Tatiana Georgievna, candidate of philological sciences, associate professor, Taganrog Institute named after A.P. Chekhov a branch of Rostov State University of Economics, Russia, 347900, Taganrog, ul. Petrovskaya, 68. E-mail: tklikushina@yandex.ru.

Mutulova Olga Anatol'evna, Taganrog Institute named after A.P. Chekhov a branch of Rostov State University of Economics, Russia, 347900, Taganrog, ul. Petrovskaya, 68. E-mail: olyamutulova@gmail.com.

Teaching English vocabulary with audio and video materials at the middle stage of learning in the secondary school (based on Pixar English cartoons)

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of teaching English vocabulary and the use of audio and video materials at the middle stage of education in the secondary school. To carry out the process of communication in a foreign language, it is necessary to master the lexical skills that underlie all types of speech activity. Quite an important place is given to overcoming difficulties in mastering the lexical minimum, as well as oral topics necessary for assimilation at the middle stage of training according to the provided general ed-

ucation programs. The importance of observing the stages of familiarization with new vocabulary and methods of semantization of lexis is emphasized. The authors consider the method of teaching vocabulary using audiovisual means, Pixar cartoons, and demonstrate examples of lexical exercises based on a video snippet from the cartoon "Coco".

Key words: foreign language, teaching English vocabulary, lexical skill, difficulties in mastering the vocabulary, methods of semantization of lexis, audiovisual methods, audio materials, video materials, teaching English with the help of cartoons.

Главной целью для обучающегося английскому языку в школе можно назвать развитие вторичной языковой личности, что значит развитие навыков ученика для участия в коммуникации на английском языке, а именно развитие всех видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования и письма. В основе каждого вида речевой деятельности лежит слово, поэтому можно утверждать, что освоение школьниками лексического материала – важнейшая часть изучения английского языка на каждом этапе обучения. В словаре методических терминов лексический навык трактуется как «автоматизированное действие по выбору подходящей лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие, и ассоциирование со значением в рецептивной речи» [1, с. 121].

Однако конечной целью обучения лексической стороне речи является не большой словарный запас, а формирование продуктивного и рецептивного лексического навыка. Продуктивный лексический навык формируется при осуществлении говорения и письма, и включает в себя следующие умения:

1. Подбор слов и выражений в соответствии с коммуникативной задачей;
2. Комбинирование слов в словосочетаниях и предложениях;
3. Замена слов во фразах антонимами и синонимами, изменение формы изложения письменной или устной речи;
4. Употребление изученных на уроках слов, фраз и конструкций;
5. Интерпретация устных и письменных конструкций в соответствии с их тематикой, семантикой и так далее [3].

О сформированности продуктивного лексического навыка могут говорить некоторые показатели. К ним можно отнести способность ученика без раздумий выбрать подходящее для употребления слово. Точность использования слова должна быть не только контекстной, но и оформленной правильно как структурно, так и морфологически. Необходимым также является точность сочетания слов, разнообразие употребляемых лексических единиц, а также верное грамматическое оформление как в письменной, так и в устной речи [6, с. 30].

Рецептивный навык заключается в умении воспринимать речь на слух и в процессе чтения, и подразумевает следующие умения школьника:

1. Поиск и понимание изученных ранее слов в речи говорящего;
2. Сопоставление звукового образа слова с графическим и соотнесение его непосредственно со значением;
3. Определение значения слов и лексических конструкций, исходя из предложенного контекста, а также основываясь на словообразовательных признаках слов;
4. Умение учитывать культурологический аспект и распознавать лексику, связанную с повседневной жизнью людей и страны изучаемого языка, например, денежные единицы или этику, присущую конкретной стране;
5. Понимание и выявление синонимичных слов и конструкции, разновидностей омонимов, а также интернациональных слов.

Признаком освоения рецептивного лексического навыка является умение безошибочно распознавать и определять значение изученного слова в аудировании и чтении [6, с. 32].

Какой словарный запас необходим школьнику, обучающемуся в основной школе для того, чтобы общаться на иностранном языке? Считается, что минимальный объем изученных лексических единиц должен доходить до 1200 слов на базовом уровне.

Процесс изучения английского языка на среднем этапе предполагает увеличение словарного запаса за счет лексических средств, которые относятся к новым темам и ситуациям общения, а также развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Кроме лексического минимума, осваиваемого в школе, в лингвистическом компоненте содержания обучения можно выделить: трудности в усвоении новых слов, тематическое разнообразие устной речи и чтения, лексические единицы, включающие культурный компонент и лексические знания [6, с. 33].

Возвращаясь к минимуму слов, необходимых к изучению, отметим, что большинство ученых выделяют несколько групп лексического минимума: продуктивный словарь или активный лексический минимум, рецептивный словарь или пассивный лексический минимум, а также потенциальный словарь. В состав активного минимума входят слова и словосочетания, необходимые обучающемуся для усвоения и употребления при выражении мыслей в различных ситуациях. Эти лексические единицы являются наиболее часто употребляемыми и соответствующими тематике учебной программы. Пассивный лексический минимум состоит из лексики, необходимой для понимания при чтении и аудировании [6, с. 33].

В отдельную группу можно выделить лексические единицы, чье значение становится понятным при рассмотрении в контексте, по сходству со словами родного языка или по способу словообразования. Данную группу называют потенциальным словарным запасом.

Изучив основы первой составляющей содержания обучения лексической стороне речи, рассмотрим вторую – трудности, ко-

торые возникают в процессе освоения слов и выражений. Обучение лексической стороне речи невозможно представить без возникающих в данном процессе трудностей школьников.

А.А. Миролубов выделяет типы лексических единиц, освоение которых является наиболее сложным для школьников:

1. Слова родного и иностранного языка, совпадающие по значению, а также те лексические единицы, основное значение которых отличается, в то время как дополнительные значения совпадают;

2. Лексические единицы иностранного языка, обладающие более широким или более узким объемом значений соответствующих слов или выражений родного языка;

3. Выражения и слова родного и иностранного языка, обладающие разной стилистической окраской;

4. Слова родного и иностранного языка, обладающие общим корнем, но различными по содержанию, иначе «ложные друзья переводчика» и другие [5, с. 168].

Следующим компонентом содержания обучения лексической стороне речи является разнообразие тем. Необходимо подчеркнуть, что изучаемая тематика определяется учебной программой. Однако, в общеобразовательной школе базовыми для овладения являются следующие сферы речевого общения на иностранном языке:

- Семейно-бытовая, включающая, например, тему роли семьи в жизни человека, а также тему жизни в большом городе и в сельской местности;
- Учебно-профессиональная, которая подразумевает знакомство с профессиями, а также тему самоопределения;
- Социально-культурная сфера, включающая такие темы, как литература в стране изучаемого языка, театры, музеи и так далее;
- Общественно-политическая, которая может включать в себя темы защиты окружающей среды, благотворительность и другие.

Помимо указанных выше компонентов, важное место в содержании обучения лексической стороне речи также занимает культурологический аспект изучения иностранного языка. В данную категорию включают слова или выражения, не имеющие соответствий в родном языке, например, фольклорная лексика, а также те, в которых отражается национальная культура страны изучаемого языка [6, с. 35].

Определив, что формирование лексического навыка является наиболее важным для овладения английским языком в предыдущем параграфе, необходимо подчеркнуть, что для успешного формирования данного навыка, педагогу необходимо следовать точному алгоритму действий в соответствии с этапами работы с материалом.

Этапы работы, представленные методистами и учеными, имеют сходство, однако этапизация, рассмотренная в работе Н.И. Гез, М.В. Ляховицкого, А.А. Миролюбова и др. «Методика обучения иностранным языкам в средней школе», считается традиционной и включает в себя:

1. Ознакомление с новым материалом;
2. Первичное закрепление;
3. Развитие умений и навыков использования лексики в различных видах речевой деятельности [4, с. 205].

Рассматривая методику более подробно, можно отметить, что к первичному ознакомлению с новой лексикой Н.И. Гез относит знакомство с формой слова, заключенным в нем значении, а также работу над его употреблением. Под формой слова подразумевают его звуковую и графическую стороны, способствующие распознаванию лексической единицы в письменной и устной речи, а также при ее произнесении и написании. Кроме того, в это понятие включают грамматические и структурные особенности слова, с которыми важно познакомить обучающихся, чтобы избежать дальнейших ошибок [7, с. 80].

Согласно Н.И. Гез существует несколько способов ознакомления обучаю-

щихся с лексикой. Автор обращает наше внимание на необходимое условие на данном этапе работы над лексическим материалом – создание четких звукомоторных образов, вследствие которого широко используется имитация и в сочетании со звуковым анализом [4, с. 205].

Рассмотрим способы семантизации, раскрытия значения, слова. Способы семантизации объединяют в две группы: беспереводные и переводные. К беспереводным способам относят:

1. Разнообразные демонстрации, например, рисунков, картин или предметов.
2. Дефиниции – указания определений слов на иностранном языке с помощью уже изученных лексических единиц. Например, *charity means giving help to those who are in need.*

3. Перечисления. Один из вариантов использования такого способа – раскрытие значения родового понятия. Например, *roses, violets, dandelions, tulips, daisies are flowers.*

4. Использование антонимов и синонимов. Например, *silence – noise.*

5. Объяснение значения слова на основе контекстуальной догадки. Например, *Taganrog was founded by Peter the First in 1698.*

6. Семантизация слова на основе изученных словообразовательных компонентов. Например, *achievement, movement* на основе суффикса *-ment* [4, с. 206].

Вторая группа раскрытия значения слова включает в себя два способа: перевод лексической единицы на родной язык и перевод-толкование, заключающееся не только в переводе, но и в указании дополнительной поясняющей информации, например, *value* – значение (величины, параметра, функции). Наиболее эффективным в процессе формирования лексических навыков, обучающихся в средней школе, является сочетание и беспереводных, и переводных способов семантизации.

Следующий этап работы с лексическим материалом – это первичное закреп-

ление изученного материала. Именно от эффективности данной ступени работы над лексическим материалом зависит то, насколько прочным будет запоминание лексических единиц и умение ими пользоваться. Данный этап осуществляется упражнениями, которые способствуют формированию продуктивного и рецептивного лексических навыков во всех видах речевой деятельности. Так, рассмотрим требования к упражнениям на данном этапе. Начнем с того, что упражнения, реализующие первичное закрепление, должны выполнять разъясняющую и контролируемую функцию, то есть должны быть как средством контроля усвоения лексики, так и частью ее объяснения. Кроме того, новый лексический материал преподносится в составе уже знакомых и изученных школьниками грамматических конструкций, слов и словосочетаний. Важным является введение не только базовых, но и творческих упражнений, позволяющих включить новый материал в речевую деятельность [5, с. 171].

Затем следует этап развития умений и навыков в различных видах речевой деятельности. С целью формирования лексических навыков на данном этапе применяются новые лексические единицы как в устной речи, так и в письменной. Данный процесс осуществляется путем выполнения комплекса упражнений на базе слова, словосочетаний, предложений и текста в целом. Такая тренировка направлена на употребление слова или выражения в контексте, на усвоение способов словообразования, на употребление устойчивых выражений и идиом.

Эффективное обучение школьников лексическим единицам английского языка осуществляется не только благодаря правильной этапизации материала, но и благодаря разнообразным средствам и методикам обучения.

Вследствие развития технологий в последние десятилетия, наряду с существующими классическими средствами обучения появились новые методики обучения, инновации в преподавании англий-

ского языка. Помимо учебных пособий, средств наглядности, важную роль в процессе обучения обрели технические средства, в число которых входят аудиовизуальные средства обучения. Так, аудиовизуальные средства обучения – пособия, рассчитанные на зрительное, слуховое либо зрительно-слуховое восприятие заключенной в них информации. В настоящее время преподаватели иностранных языков часто используют их с целью облегчить изучение английского языка для обучающихся.

Аудиовизуальные средства помогают сделать работу на уроке более интересной и увлекательной для обучающихся, и мотивируют их на обучение. Существуют различные определения понятия «аудиовизуальные средства». Так, в курсе К. Сары Камала «НЕСМ 121 Instructional Technology 3(2+1)» аудиовизуальные средства определяются как обучающие устройства, которые используются для более эффективной передачи сообщений с помощью звука и визуальных эффектов. По мнению автора, аудиовизуальные средства помогают стимулировать органы чувств, такие как уши и глаза, и способствуют быстрому пониманию сообщения аудиторией, и поэтому являются одними из наиболее эффективных средств при обучении английскому языку [10].

В настоящее время преподаватели иностранных языков часто используют их с целью облегчить изучение английского языка для обучающихся.

К таковым можно отнести:

1. Кино;
2. Телевидение;
3. Видеозаписи;
4. Сценическое представление и другие [10].

В нашем исследовании мы приняли решение рассмотреть эффективность использования кино, а именно аутентичных мультфильмов, в обучении лексике английского языка на среднем этапе обучения. Проанализировав методическую литературу, мы пришли к выводу, что мультфильмы способствуют наиболее эффек-

тивному изучению английского языка по нескольким причинам:

1. Использование аутентичных мультфильмов нарушает монотонность урока, их просмотр способствует развитию самомотивации, фильм интересен сам по себе, а мотивация достигается путем демонстрации ученику того, что он может понять язык, который изучает;

2. Просмотр мультфильмов способствует созданию здоровой атмосферы на уроке, поскольку создает легкость и «расслабленность» обучающихся при обучении, а соответственно улучшает отношения между учеником и учителем;

3. Просмотр мультфильмов помогает учащимся улучшить свое произношение, словарный запас и разговорную речь;

4. Обучение на основе мультфильмов способствует созданию реальных и воображаемых ситуаций на уроках иностранного языка;

5. Мультфильмы выполняют задачу приобщения школьников к культуре страны изучаемого языка, а также культур других стран, предоставляют обучающимся наглядное представление о жизни, культуре, традициях, обычаях, языковых реалиях;

6. Просмотр мультипликационного фильма способствует развитию разных сторон психической деятельности учащихся, прежде всего внимания и памяти.

Для того чтобы использовать материалы мультфильмов на уроках иностранного языка, необходимо, чтобы они соответствовали содержанию нормативных документов об образовании по иностранному языку для средней школы, а именно:

1. ФЗ – 273 Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 [8];

2. ФЗ Федеральные Государственные Образовательные Стандарты от 1.03.2012 [9].

В соответствии с указанными выше документами, мы выделили обязательные требования, которым должны соответствовать аудиовизуальные материалы, а именно мультфильмы, отрывки которых будут демонстрироваться на уроках английского языка. Среди них:

1. Мультфильмы, предлагаемые к просмотру, должны быть аутентичными;

2. Мультфильмы должны соответствовать возрастному ограничению, на среднем этапе – 12+;

3. Материал должен быть интересен и актуален для обучающихся;

4. Тематическое наполнение должно соответствовать одной из тем, изучающихся на среднем этапе обучения и содержать в себе базовые лексические единицы по теме для закрепления и новую лексику.

Опираясь на нормативные документы, требования к мультфильмам и актуальность для обучения лексике английского языка нами были выбраны следующие мультфильмы, созданные студией Pixar:

1. “Душа” (“Soul”, реж. Пит Доктер, 2020);

2. “История игрушек” (“Toy Story”, реж. Джон Лассетер, 1995);

3. “Корпорация монстров” (“Monsters”, реж. Пит Доктер, 2002);

4. “Рататуй” (“Ratatouille”, реж. Бред Бёрд, 2007);

5. “ВАЛЛ-и” (“WALL-E”, реж. Эндрю Стэнтон, 2008);

6. “Тайна Коко” (“Coco”, реж. Ли Анкрич, 2017).

Для разработки упражнений нами был выбран мультфильм “Тайна Коко” (“Coco”, реж. Ли Анкрич, 2017), в котором тема семьи является ведущей. Подготовленный нами материал может быть дополнением к учебнику Spotlight 9 класс, к теме “Family matters” [2].

Формирование лексического навыка осуществляется в соответствии с указанными в данной работе этапами:

1. Ознакомительный просмотр. На данном этапе обучающимся предлагается просмотр отрывка мультфильма для ознакомления с героями и основными лексическими средствами;

2. Этап знакомства с новым словарем по теме. На данном этапе осуществляется ознакомление с лексическими средствами из показанного отрывка. Школьники самостоятельно называют учителю слова фразы, которые запомнились после предпро-

смотра мультфильма. Лексические единицы записываются учителем на доску, затем учитель и обучающиеся совместно подбирают перевод, синонимы и антонимы к словам и фразам.

3. Затем обучающимся предлагается просмотреть отрывок во второй раз и выполнить лексические упражнения:

3.1. Дополнение словами фраз из фильма;

Complete the sentences with the given phrases:

her family apart, this family, her daughter, her sleeves and she, could have made, to cry over that walk-away, she taught, son-in-law, shoes, her life she found

1. A long time ago there was... .
2. And the mama. She didn't have time ... musician.
3. After banishing all music from ... a way to provide for
4. She rolled up ... learned to make shoes.
5. She ... candy or fireworks, or sparkly underwear for wrestlers, but no, she chose shoes.
6. Then ... her daughter to make shoes and later she taught her... .
7. As her family grew, so did the business.
8. Music had torn... , but ... held them all together.

3.2. В следующем упражнении необходимо составить собственные предложения, используя фразы из мультфильма. Такое упражнение позволяет закрепить понимание нового лексического материала;

Make up your own sentences (7) using the following words:

- family;
- daughter;
- father;
- mother;
- son/daughter-in-law;

- grandkids;
- shoes;
- musician;
- long time ago;
- to sing;
- dance;
- have a dream;
- guitar;
- to cry over smth;
- banish smth from life.

3.3. И на последнем этапе обучающимся предлагается обсудить важные моменты, показанные в отрывке мультфильма.

Answer the following questions and discuss them in the group:

1. What does the family mean to you?
2. Was there any musician in the described family?
3. Why does a narrator think he is cursed?
4. What would you choose – career or a family?
5. What business is better than making shoes in the opinion of the narrator?

Проверка эффективности показанного фрагмента как части комплекса упражнения, разработанного для 9 класса на основе мультфильмов студии Pixar, осуществлялась в ходе педагогической практики в течение 5 недель в МАОУ лицей №28 в 9 "А" классе. Экспериментальная часть исследования доказала гипотезу о том, что обучение лексике на основе мультфильмов в средних классах значительно повышает уровень восприятия информации, а значит, способствует более эффективному формированию лексического навыка. Помимо лексического навыка, изучение английского языка на основе аудио- и видео материалов охватывает также совершенствование навыков аудирования, говорения, чтения и является сильнейшим мотиватором школьников к изучению английского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2010. 446 с.

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Падоляко О.Е. Английский язык 9 класс. 2 изд. доп. и перераб. М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 216 с.
3. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика // Н. Д. Гальскова, Н.И. Гез. М.: Академия. 2006. 336 с.
4. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов и др. М.: Высш. школа, 1982. 373 с.
5. Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность // Под ред. А. Миролюбова. Обнинск: Титул, 2010. 464 с.
6. Скрипникова Т. И. Методика формирования языковой компетенции на иностранном языке. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017. 99 с.
7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. М.: Просвещение, 2002. 239 с.
8. ФГОС – Федеральные Государственные Образовательные Стандарты от 01.03.2012.
9. ФЗ - Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ / Собрание законодательства – 2012. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617> (дата обращения: 15. 04. 2022).
10. K.Sarah Kamala, НЕСМ 121 Instructional Technology 3 (2+1). URL: <http://ecoursesonline.iasri.res.in/course/view.php?id=404> (дата обращения: 10.04. 2022).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azimov Je.G., Shhukin A.N. Novyj slovar' metodicheskikh terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam). M.: Izdatel'stvo IKAR, 2010. 446 s.
2. Vaulina Ju.E., Jevans V., Duli Dzh., Padoljako O.E. Anglijskij jazyk 9 klass. 2 izd. dop. i pererab. M.: Express Publishing: Prosveshhenie, 2020. 216 s.
3. Gal'skova N.D. Teorija obuchenija inostrannym jazykam. Lingvodidaktika i metodika // N. D. Gal'skova, N.I. Gez. M.: Akademija. 2006. 336 s.
4. Metodika obuchenija inostrannym jazykam v srednej shkole / N.I. Gez, M.V. Ljahovickij, A.A. Miroljubov i dr. M.: Vyssh. shkola, 1982. 373 s.
5. Miroljubov A.A. Metodika obuchenija inostrannym jazykam: tradicii i sovremennost' // Pod red. A. Miroljubova. Obninsk: Titul, 2010. 464 s.
6. Skripnikova T. I. Metodika formirovanija jazykovej kompetencii na inostrannom jazyke. Vladivostok: Dal'nevostochnyj federal'nyj universitet, 2017. 99 s.
7. Solovova E.N. Metodika obuchenija inostrannym jazykam: Bazovyy kurs lekcij. M.: Prosveshhenie, 2002. 239 s.
8. FGOS – Federal'nye Gosudarstvennye Obrazovatel'nye Standarty ot 01.03.2012.
9. FZ - Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii ot 29.12.2012 N 273-FZ / Sobranie zakonodatel'stva – 2012. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617> (data obrashhenija: 15. 04. 2022).
10. K.Sarah Kamala, НЕСМ 121 Instructional Technology 3 (2+1). URL: <http://ecoursesonline.iasri.res.in/course/view.php?id=404> (data obrashhenija: 10.04. 2022).

Поступила в редакцию 16.06.2022.
Принята к публикации 21.06.2022.

Для цитирования:

Кликушина Т.Г., Мутулова О.А. Обучение лексике английского языка с использованием аудио- и видеоматериалов на среднем этапе обучения в СОШ: на базе англоязычных мультфильмов студии Pixar // Гуманитарный научный вестник. 2022. №6. С. 39-46. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/06/Klikushina.pdf>